

1º Edição / vol. 01 . Publicação em 23/09/2024

CIRURGIA BARIÁTRICA E O EFEITO NA REMISSÃO DE DIABETES TIPO 2: UMA REVISÃO DOS MECANISMOS SUBJACENTES

Mateus Werner Gabriel Valença Gomes
Maria Helena Dantas Correia Lima Gurgel
Isabelle Da Fonsêca Soares Rodrigues
Eduarda Oliveira Maluf
Elisa Maria Costa Batista
Leonardo José de Oliveira Marinho
Gutembergue Lucena de Azevedo
Larissa Sousa Correia
George Brito de Figueiredo
Iury Lucas Bonifácio
Lucas Paula da Frota
Nathália Fernandes Pinheiro de Medeiros Rodrigues
Miguel Lula de Farias Galvão
Victória Shallana Germano da Silva
Isabelle Mayra Bezerra Silva Baptista
Lucas de Queiroz Menezes
Amanda de Queiroz Menezes
João Emanuel Barros de Lima
Arthur de Lemos Abrantes
Mabelly Beatriz Silva Sales
Natan Reis Brito
Bruno Giovenasi Gabriel
Mateus Raian Ferreira Freire
Ana Cecília Gomes Rocha

RESUMO: Introdução: A cirurgia bariátrica, intervenção cirúrgica com o objetivo de controle de peso, vem se mostrando eficaz não somente no controle da massa corporal, mas também na remissão da diabetes tipo 2, tendo em vista o real papel dessa cirurgia na alteração do controle glicêmico corpóreo. **Objetivo:** O presente estudo tem o intuito de realizar uma revisão narrativa para avaliar os efeitos da cirurgia bariátrica na remissão do diabetes tipo 2, investigando e discutindo os mecanismos metabólicos subjacentes a essa relação. **Métodos:** Foi realizada uma revisão abrangente da literatura disponível utilizando a base de dados PubMed, focando em ensaios clínicos, meta-análises e revisões sistemáticas publicados desde 2014 até o presente, isto é, nos últimos 10 anos. A análise incluirá estudos clínicos recentes e de impacto a fim de sintetizar as evidências disponíveis sobre o referido tema. Vale mencionar, também, que foram excluídos estudos que não atendiam aos critérios de qualidade metodológica, que não estavam diretamente relacionados ao tema específico e que não apresentavam impacto científico significativo. **Resultados:** Observou-se que avanços significativos foram dados no entendimento dos efeitos da cirurgia bariátrica na remissão do diabetes tipo 2, destacando melhorias nos níveis glicêmicos e na sensibilidade à insulina dos pacientes. Além disso, mecanismos a exemplo da alteração da microbiota intestinal, secreção aumentada de hormônios intestinais e redução de adipocinas inflamatórias foram identificados como fatores primordiais no que tange à diminuição da diabetes. **Conclusão:** A revisão em questão evidenciou uma tendência crescente em direção à cirurgia bariátrica como uma intervenção eficiente para a remissão do diabetes tipo 2. Os resultados demonstraram que a cirurgia bariátrica não apenas promove a perda de peso, mas também desencadeia alterações metabólicas significativas que favorecem a recuperação da homeostase glicêmica. Desse modo, é fato que o futuro dos tratamentos para diabetes tipo 2 poderá envolver uma combinação de abordagens cirúrgicas e estratégias personalizadas, a fim de alavancar os resultados e minimizar os efeitos adversos.

Palavras-chave: Cirurgia bariátrica; Diabetes tipo 2; Remissão; Mecanismos metabólicos.

Área Temática: Temas livres em medicina - Cirurgia

E-mail do autor principal: mateuswernergv@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

Condição patológica crônica, a diabetes tipo 2 se tornou uma das principais preocupações de saúde pública em todo o mundo, afetando milhões de indivíduos e desencadeando uma gama de consequências sanitárias que podem comprometer significativamente a qualidade de vida dos indivíduos afetados. Nesse sentido, levando em consideração que a diabetes é caracterizada por resistência à insulina e disfunção das células beta do pâncreas, resultando em hiperglicemia crônica, é fato que existem riscos associados, dentre os quais se destacam as doenças cardiovasculares, neuropatia, retinopatia e insuficiência renal, o que torna de extrema importância um manejo clínico cirúrgico eficaz para reduzir as complicações associadas.

Nesse contexto, importa destacar que, nos últimos anos, a cirurgia bariátrica vem emergindo como uma intervenção inovadora e eficaz não apenas para o controle do peso, mas também, muitas vezes, para a remissão do diabetes tipo 2. Estudos recentes explicitaram que muitos pacientes submetidos a esse tipo de cirurgia apresentaram melhorias reais nos níveis de glicose no sangue, com alguns casos alcançando remissão quase completa da doença. Ademais, a referida remissão é frequentemente observada em um período relativamente curto após a cirurgia, trazendo, desse modo, o debate sobre os mecanismos biológicos que sustentam essa relação e de que forma elas estão relacionadas com a homeostase glicêmica.

Nessa conjuntura, inúmeros mecanismos têm sido propostos para explicar a remissão do diabetes tipo 2 após a cirurgia bariátrica, dentre os quais se destacam as alterações na microbiota intestinal, a secreção aumentada de hormônios intestinais, como GLP-1 e PYY, e a redução de adipocinas inflamatórias. Tais fatores colaboram para a melhora da sensibilidade à insulina e a modificação do metabolismo da glicose, apresentando um potencial significativo para restaurar a função metabólica normal em pacientes que antes eram insulinoresistentes. Apesar do entusiasmo em torno do potencial curativo relacionado à cirurgia bariátrica, existem desafios reais que precisam ser enfrentados, como a variabilidade nas respostas individuais à intervenção e a necessidade de acompanhamento a longo prazo para garantir a sustentabilidade dos resultados.

Diante desse cenário, esta pesquisa tem o objetivo de avaliar os efeitos da cirurgia bariátrica na remissão do diabetes tipo 2, com um enfoque especial nos mecanismos metabólicos subjacentes que colaboram para essa relação. Além disso, o presente estudo buscará identificar

os empecilhos associados à implementação desta intervenção na prática médica, destacando a necessidade de protocolos que considerem as características individuais dos pacientes e as variáveis que influenciam os resultados a longo prazo.

2. METODOLOGIA

O presente estudo se constituirá em uma revisão narrativa abrangente com o intuito de explorar detalhadamente o impacto da cirurgia bariátrica na remissão do diabetes tipo 2. A pesquisa se concentrará em analisar os mecanismos metabólicos que contribuem para os efeitos positivos observados após a intervenção cirúrgica nos pacientes com diabetes tipo 2. Com a intenção de alcançar esse objetivo, a revisão incluirá uma variedade de estudos clínicos, revisões sistemáticas, ensaios controlados randomizados e pesquisas recentes que abordem de forma direta a cirurgia bariátrica como uma estratégia de manejo para os indivíduos com diabetes tipo 2.

Nesse viés, a seleção dos estudos irá se basear em critérios rigorosos que considerarão apenas aquelas intervenções cirúrgicas que foram realizadas em pacientes diagnosticados com diabetes tipo 2. Serão abrangidas diferentes faixas etárias, gêneros e diferentes estágios da doença metabólica, garantindo o máximo de representatividade das populações analisadas. A busca será realizada na base de dados PubMed, utilizando descritores específicos que refletem o foco da pesquisa: (((Bariatric Surgery) AND (Type 2 Diabetes Mellitus)) AND (Remission)) AND (Metabolic Mechanisms). Dessarte, permitir-se-á não apenas a identificação de estudos relevantes, mas também uma análise crítica das metodologias e dos resultados.

Além dos descritores mencionados, a pesquisa aplicará filtros rigorosos para incluir apenas ensaios clínicos, meta-análises e revisões sistemáticas, com foco em artigos publicados a partir de 2014, a fim de garantir que as informações trazidas incluam o que há de mais novo e significativo no meio científico sobre o tema, permitindo, assim, uma compreensão abrangente da relação entre a cirurgia bariátrica e a remissão do diabetes tipo 2.

A busca inicial dos artigos resultou em 70 artigos, os quais passaram por uma triagem preliminar para garantir a relevância e a qualidade das informações. Após a leitura atenciosa dos títulos e resumos, 15 artigos foram selecionados para uma revisão mais detalhada e uma análise crítica dos resultados, das metodologias utilizadas e das implicações clínicas. A pergunta central

que guiará esta pesquisa será: Qual é a relação entre a cirurgia bariátrica e a remissão do diabetes tipo 2, e quais mecanismos metabólicos subjacentes influenciam essa relação? Tomando como ponto de partida tal pergunta para investigação, espera-se não apenas elucidar os processos biológicos envolvidos, mas também contribuir cientificamente para a formação de diretrizes e manejos que melhorem os resultados clínicos na gestão do diabetes tipo 2 através da cirurgia bariátrica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A cirurgia bariátrica tem se evidenciado como uma intervenção eficaz na remissão do diabetes tipo 2 (DT2), sendo um tema amplamente discutido na literatura científica. Inúmeros estudos indicam que, além da perda de peso significativa, uma série de mecanismos fisiológicos e metabólicos contribuem para a melhoria do controle da glicemia e, em muitos casos, para a remissão quase completa da doença.

Em primeiro lugar, salienta-se que um dos principais mecanismos envolvidos é a alteração na secreção hormonal no intestino. Estudos afirmam que após a cirurgia bariátrica, especialmente nos casos de bypass gástrico e a gastrectomia vertical, observa-se um aumento na secreção de incretinas, em particular do peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1 (GLP-1). O referido peptídeo atua de forma crucial na estimulação da secreção de insulina e na redução dos níveis de glicose no sangue, o que é fundamental para o manejo do DT2 (KIRWAN et al., 2021; YE et al., 2023). Além do GLP-1, o citado procedimento cirúrgico promove uma diminuição nos níveis de grelina, um hormônio relacionado ao estímulo do apetite; a redução da grelina é particularmente significativa após a gastrectomia vertical, o que resulta em menor ingestão alimentar e contribui para a perda de peso a longo prazo (YIN et al., 2023): essa alteração na produção hormonal não apenas se relaciona com a saciedade, como também tem implicações na homeostase da glicose sanguínea, uma vez que a redução da ingestão alimentar e, conseqüentemente, calórica, e a perda de peso estão deveras relacionadas a uma melhora da resistência à insulina.

Confirmando esse pensamento, Albaugh et al. (2023) destacam que a remodelação do trato gastrointestinal não apenas resulta em restrição alimentar, mas também provoca adaptações

metabólicas benéficas, como a elevação da produção de hormônios como PYY e GLP-1, que aumentam a saciedade e melhoram a resposta corpóreas à atuação da insulina.

Outro aspecto relevante de ser levado em consideração na remissão do DT2 após a cirurgia bariátrica é a alteração da microbiota intestinal, a qual desempenha papel de extrema importância na movimentação da comida no intestino, sensação de saciedade, fome, regulação do armazenamento de gordura e dos níveis de glicose sanguíneos. Pesquisas recentes sugerem que as alterações na composição da microbiota influem de modo expressivo na saúde metabólica dos pacientes. Isto pois, após a cirurgia, diversos pacientes apresentam um aumento na diversidade microbiana, fato benéfico para a saúde metabólica. A literatura indica que essa diversidade microbiana está associada a uma melhora na resistência à insulina e no metabolismo da glicose (SANDOVAL; PATTI, 2023). Além disso, o estudo de RUSSEL et al. (2020) destaca o quanto a microbiota alterada após a cirurgia pode influenciar a absorção de glicose e lipídios, favorecendo ainda mais o controle glicêmico.

Além das alterações hormonais e microbianas, as intervenções cirúrgicas causam mudanças fisiológicas que impactam de modo direto a homeostase da glicose. Nesse sentido, a redução do volume gástrico após a cirurgia leva a uma diminuição da ingesta alimentar e, conseqüentemente, da gordura visceral, a qual está intimamente associada à resistência à insulina (GENTILESHI et al., 2021). A rápida perda de peso após o procedimento cirúrgico não apenas melhora os parâmetros metabólicos, mas também desencadeia uma regressão da inflamação sistêmica, um fator importante no desenvolvimento do DT2, ou seja, a diminuição da adiposidade, especialmente a gordura abdominal, contribui para a melhoria da sensibilidade à insulina, criando um ciclo positivo de saúde metabólica.

A resposta fisiológica do organismo à cirurgia bariátrica também se reflete em mudanças na atividade física dos pacientes, já que, após a cirurgia, muitos indivíduos relatam uma melhora significativa na capacidade funcional, o que os permite um maior engajamento em programas de exercício físico. O aumento da atividade física, por sua vez, está associado a melhorias na resistência à insulina e no controle glicêmico (YIN et al., 2023). Essa dinâmica é importante, pois o exercício regular não apenas complementa os efeitos esperados da cirurgia, mas também

é de suma importância para a manutenção sustentada da perda de peso e a prevenção da recidiva do diabetes.

Ademais, estudos longitudinais relatam que a remissão do diabetes é frequentemente sustentada a longo prazo, de modo especial quando acompanhada de mudanças no estilo de vida. Também vale destacar que o seguimento nutricional e o suporte psicológico com profissionais capacitados são fatores críticos que influenciam o sucesso a longo prazo da intervenção cirúrgica, pois a falta desses elementos pode levar a uma elevação do peso e à recidiva do quadro diabético (WANG et al., 2024).

Entretanto, apesar dos empolgantes resultados encontrados em alguns pacientes com altas taxas de remissão, a recidiva do DT2 ainda é uma preocupação no meio médico. Pesquisas indicam que uma parcela dos pacientes pode experimentar a recidiva a longo prazo (KAPELUTO et al., 2017). Fatores como idade, duração do diabetes e a presença de comorbidades são fatores determinantes na probabilidade de recidiva da doença. Logo, um manejo cuidadoso e um acompanhamento contínuo com médicos especializados são essenciais para maximizar os benefícios da cirurgia bariátrica.

Outro tópico importantíssimo de se citar é o fato do diagnóstico do diabetes tipo 2 ser baseado em valores de referência bem definidos, como a glicemia e os níveis de HbA1c, amplamente aceitos por sociedades nacionais. Apesar disso, a definição de remissão do diabetes não apresenta um consenso único no meio científico, especialmente no contexto da cirurgia bariátrica, no qual a utilidade do HbA1c pode ser comprometida por deficiências nutricionais comuns nesse grupo. Em consonância, estudos sobre taxas de remissão após intervenções médicas ou cirúrgicas revelam, também, uma falta de unanimidade nos critérios utilizados (Tsilingiris et al., 2019).

De acordo com os estudos realizados por Affinati et al. (2019), inúmeros pacientes experimentam uma queda média superior a 1,5% nos níveis de hemoglobina glicada (HbA1c) dentro de dois anos pós-operatório, resultando, frequentemente, na suspensão de medicações antidiabéticas. Os mecanismos subjacentes que estão envolvidos incluem a modulação da secreção de hormônios intestinais, como o GLP-1, que aumenta a secreção de insulina e melhora

a sensibilidade à insulina e alterações na microbiota intestinal, aumentando sua diversidade e contribuindo para um metabolismo glicêmico mais favorável, o que comprova a interconexão entre a saúde intestinal e o controle glicêmico.

Em resumo, a cirurgia bariátrica se mostra como uma abordagem promissora para o tratamento do diabetes tipo 2, com uma complexa interação de fatores metabólicos e fisiológicos que sustentam sua eficácia. Nesse viés, a combinação de alterações hormonais, modificação da microbiota intestinal, mudanças na distribuição de gordura e melhorias na capacidade funcional, configuram-se como um conjunto de mecanismos que favorecem a remissão do DT2: esse entendimento dos mecanismos subjacentes à remissão do diabetes é primordial para o desenvolvimento de estratégias de tratamento personalizadas e para a identificação de pacientes que mais se beneficiarão dessa intervenção. Logo, as evidências coletadas até o momento reiteram a importância de um enfoque multifacetado no manejo do diabetes, enfatizando que a cirurgia bariátrica, quando indicada, pode ser um recurso valioso para a remissão da doença e para melhora da qualidade de vida dos pacientes.

4. CONCLUSÃO

O tratamento do diabetes tipo 2 (DT2) tem evoluído de modo expressivo, especialmente com o surgimento da cirurgia bariátrica, a qual vem se mostrando não apenas como uma intervenção cirúrgica para a perda de peso, mas também como uma estratégia eficaz para a remissão do diabetes em pacientes com obesidade. Nesse sentido, as evidências recentes disponíveis indicam que essa operação cirúrgica promove alterações metabólicas complexas que contribuem para a melhora do controle glicêmico.

Estudos mostraram que, após a cirurgia, há uma significativa mudança na secreção de hormônios intestinais, principalmente o peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1 (GLP-1), o qual desempenha um papel de extrema importância na regulação da glicose, estimulando a secreção de insulina e diminuindo a síntese de glucagon. O aumento dos níveis de GLP-1, observado após procedimentos como o bypass gástrico, está intimamente associado à diminuição da progressão do diabetes, evidenciando, assim, o potencial dessa cirurgia em atuar quase que diretamente na fisiologia endócrina dos pacientes.

Ademais, a redução nos níveis de grelina, um hormônio relacionado ao aumento do apetite, contribui para a diminuição da ingestão alimentar, resultando em perda de peso e melhora da resistência à insulina. Essas alterações hormonais são complementadas pela mudança da microbiota intestinal, a qual se torna mais diversificada após a cirurgia, influenciando de modo positivo a saúde metabólica. Além disso, a diminuição do volume gástrico e a redução da gordura visceral não apenas favorecem a diminuição do peso, mas também têm um efeito substancial na melhora da sensibilidade à insulina.

Em conclusão, a cirurgia bariátrica representa uma abordagem multifacetada no tratamento do diabetes tipo 2, envolvendo uma combinação de mudanças hormonais, alterações na microbiota intestinal e modificações fisiológicas. Porém, apesar do notório avanço crescente das técnicas cirúrgicas, as quais visam otimizar ainda mais os resultados, proporcionando um tratamento mais eficaz e menos invasivo para o diabetes tipo 2, é fato que as pesquisas na área devem seguir a fim de elucidar diversos fatores desconhecidos que permeiam a relação da diabetes, obesidade e cirurgia bariátrica.

REFERÊNCIAS

AFFINATI, Alison H. et al. Bariatric Surgery in the Treatment of Type 2 Diabetes. *Current Diabetes Reports*, v. 19, n. 12, p. 156, 2019. DOI: 10.1007/s11892-019-1269-4. PMID: 31802258. PMCID: PMC7522929.

ALBAUGH, Vance L.; AXELROD, Christopher; BELMONT, Kathryn P.; KIRWAN, John P. Physiology Reconfigured: How Does Bariatric Surgery Lead to Diabetes Remission? *Endocrinology and Metabolism Clinics of North America*, v. 52, n. 1, p. 49-64, 2023. DOI: 10.1016/j.ecl.2022.06.003. Epub 2022 Nov 14. PMID: 36754497.

GENTILESHI, Paolo et al. Metabolic surgery for type II diabetes: an update. *Acta Diabetologica*, v. 58, n. 9, p. 1153-1159, 2021. DOI: 10.1007/s00592-021-01722-w. Epub 2021 May 18. PMID: 34003378. PMCID: PMC8316162.

KAPELUTO, Jordanna; TCHERNOF, André; BIERTHO, Laurent. Surgery for Diabetes: Clinical and Mechanistic Aspects. *Canadian Journal of Diabetes*, v. 41, n. 4, p. 392-400, 2017. DOI: 10.1016/j.jcjd.2017.05.008. PMID: 28739097.

KIM, Ki-Suk; SANDOVAL, Darleen A. Endocrine Function after Bariatric Surgery. *Comprehensive Physiology*, v. 7, n. 3, p. 783-798, 2017. DOI: 10.1002/cphy.c160019. Epub 2017 Jun 18. PMID: 28640442.

KIRWAN, John P. et al. Foregut Exclusion Enhances Incretin and Insulin Secretion After Roux-en-Y Gastric Bypass in Adults With Type 2 Diabetes. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, v. 106, n. 10, p. e4192-e4201, 2021. DOI: 10.1210/clinem/dgab255. PMID: 33870426. PMCID: PMC8475221.

KOLIAKI, Chrysi; LIATIS, Stavros; LE ROUX, Carel W.; KOKKINOS, Alexander. The role of bariatric surgery to treat diabetes: current challenges and perspectives. *BMC Endocrine Disorders*, v. 17, n. 1, p. 50, 2017. DOI: 10.1186/s12902-017-0202-6. PMID: 28797248. PMCID: PMC5553790.

RUSSEL, Sarah M. et al. Physiologic Mechanisms of Type II Diabetes Mellitus Remission Following Bariatric Surgery: a Meta-analysis and Clinical Implications. *Journal of Gastrointestinal Surgery*, v. 24, n. 3, p. 728-741, 2020. DOI: 10.1007/s11605-019-04508-2. Epub 2020 Jan 2. PMID: 31898109.

SANDOVAL, Darleen A.; PATTI, Mary Elizabeth. Glucose metabolism after bariatric surgery: implications for T2DM remission and hypoglycaemia. *Nature Reviews Endocrinology*, v. 19, n. 3, p. 164-176, 2023. DOI: 10.1038/s41574-022-00757-5. Epub 2022 Oct 26. PMID: 36289368. PMCID: PMC10805109.

TSILINGIRIS, Dimitrios; KOLIAKI, Chrysi; KOKKINOS, Alexander. Remission of Type 2 Diabetes Mellitus after Bariatric Surgery: Fact or Fiction? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 16, n. 17, p. 3171, 2019. DOI: 10.3390/ijerph16173171. PMID: 31480306. PMCID: PMC6747427.

WANG, Rongfei; MIJITI, Salamu; XU, Qilin; LIU, Yile; DENG, Chaolun; HUANG, Jiangtao; YASHENG, Abudoukeyimu; TIAN, Yunping; CAO, Yanlong; SU, Yonghui. The Potential Mechanism of Remission in Type 2 Diabetes Mellitus After Vertical Sleeve Gastrectomy. *Obesity Surgery*, v. 34, n. 8, p. 3071-3083, 2024. DOI: 10.1007/s11695-024-07378-z. Epub 2024 Jul 1. PMID: 38951388.

YE, Jianping et al. Cellular mechanism of diabetes remission by bariatric surgery. *Trends in Endocrinology and Metabolism*, v. 34, n. 10, p. 590-600, 2023. DOI: 10.1016/j.tem.2023.07.001. Epub 2023 Aug 11. PMID: 37574405.

YIN, Mengsha et al. Mechanisms of bariatric surgery for weight loss and diabetes remission. *Journal of Diabetes*, v. 15, n. 9, p. 736-752, 2023. DOI: 10.1111/1753-0407.13443. Epub 2023 Jul 13. PMID: 37442561. PMCID: PMC10509523.

ZHAO, Qilin et al. Metabolic surgery for type 2 diabetes: an update. *Acta Diabetologica*, v. 58, n. 9, p. 1153-1159, 2021. DOI: 10.1007/s00592-021-01722-w. Epub 2021 May 18. PMID: 34003378. PMCID: PMC8316162.

ZHANG, Meng et al. Endocrine Function after Bariatric Surgery. *Comprehensive Physiology*, v. 7, n. 3, p. 783-798, 2017. DOI: 10.1002/cphy.c160019. Epub 2017 Jun 18. PMID: 28640442.